

Научная статья
УДК 811.112.2'36
DOI: 10.5281/zenodo.19864601

ИНТРАКАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СИНКРЕТИЗМ В НЕМЕЦКОМ ТАКСИСЕ

© 2026 И.В. Архипова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»
ORCID 0000-0002-0685-335X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию проявлений интракатегориального синкретизма в рамках функционально-семантической категории таксиса в современном немецком языке. Объектом анализа выступают политаксисные предлоги (*bei, mit, durch*), которые, вводя предложные девербативы, формируют не изолированные значения временной соотнесенности, а синкретические семантические комплексы, интегрирующие таксис с модальной, инструментальной, кондициональной или каузальной квалификацией глагольного действия. Цель работы — системное описание данных комплексов и факторов их актуализации. На материале примеров, полученных методом целевой выборки из Электронного словаря немецкого языка (DWDS) с помощью функционально-семантического анализа выделяются и классифицируются основные типы секундарно-таксисных семантических комплексов (модальный, инструментально-медиальный, кондициональный, каузальный). Доказывается, что полисемия указанных предлогов носит системный характер и является ключевым механизмом формирования гибридных категориальных значений. Реализация конкретного комплекса детерминируется взаимодействием прототипической семантики предлога, лексико-семантического класса девербатива и контекстуальных актуализаторов. Делается вывод о том, что интракатегориальный синкретизм, эксплицируемый через политаксисные предлоги, представляет собой не периферийное, а системообразующее свойство таксиса в немецком языке.

Ключевые слова: интракатегориальный синкретизм, таксис, функционально-семантическая категория, политаксисные предлоги, предложный девербатив, секундарно-таксисный семантический комплекс.

Для цитирования: Архипова И.В. Интракатегориальный синкретизм в немецком таксисе / И.В. Архипова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 16–25. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19864601>.

Введение. Современные исследования функционально-семантической категории таксиса демонстрируют некоторую асимметрию. Основное внимание уделяется межкатегориальному синкретизму, то есть взаимодействию таксиса с иными категориями, прежде всего аспектуальностью и итеративностью. Таксис исследуется как узел в сети грамматических значений, формирующий поликатегориальные субкомплексы в рамках темпорально-аспектуально-таксисного поликатегориального семантического комплекса [1; 2; 3; 4; 5]. Данный подход доминирует и в типологических, и в других работах, анализирующих средства актуализации (девербативы, неличные формы) в различных языках [6; 7; 8; 9; 10].

В рамках функционально-семантического подхода к описанию грамматики центральной проблемой остаётся анализ синкретичных языковых образований, характеризующихся совмещением дифференциальных признаков нескольких семантических категорий в пределах одной формы. Интракатегориальный синкретизм

как системные механизмы взаимодействия и нейтрализации оппозиций внутри самой категории таксиса (между различными типами одновременности, предшествования, следования) остаётся лакуной в современных лингвистических исследованиях. Хотя необходимость его изучения констатируется, целостное описание внутренней организации поля таксиса, принципов «слияния» его значений в одних формальных средствах и противопоставления в других, отсутствует.

Актуальность системного исследования интракатегориального синкретизма в таксисе обусловлена следующими факторами:

1) Внутренняя логика развития таксиологии. Углублённое изучение межкатегориальных связей закономерно требует последующего перехода к анализу внутренней структуры поля.

2) Дальнейшее развитие теории функционально-семантических полей. Описание внутренних механизмов синкретизма позволит проверить и уточнить принципы полевой организации грамматической семантики, разработанные в работах А.В. Бондарко и его последователей.

3) Перспектива для таксономической типологии. Выявление универсальных (основанных на семантической близости значений) и идиоэтнических принципов внутреннего синкретизма откроет новый ракурс для типологического сравнения языков, выходящего за рамки сопоставления отдельных значений.

Таким образом, фокус на *интракатегориальный синкретизм* представляет собой следующий логический этап в изучении таксиса, направленный на моделирование его внутренней системной архитектоники.

В современном немецком языке данное явление находит отчётливое воплощение в классе политаксисных предлогов (*bei, mit, durch*). Вводя предложный девербатив, они актуализируют не изолированное хронологическое значение, а устойчивые синкретические семантические комплексы, в которых ядерная таксисная семантика (прежде всего, одновременности) неразрывно сливается с периферийными значениями логико-обстоятельственной квалификации действия (инструментальности, кондициональности, каузальности и др.). Системный анализ данного феномена позволяет выявить глубинные механизмы семантической диффузии и категориальной гибридизации в грамматике.

Целью данного исследования является системное описание проявлений интракатегориального синкретизма на материале высказываний с предложными девербативами в немецком языке и установление факторов, детерминирующих формирование конкретных семантических комплексов.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:

- 1) определить корпус немецких политаксисных предлогов, выступающих основными маркерами интракатегориального синкретизма в сфере таксиса;
- 2) выделить и классифицировать типы образуемых ими секундарно-таксисных семантических комплексов (модально-таксисный, инструментально-/медиадно-таксисный, кондиционально-таксисный, каузально-таксисный);
- 3) установить факторы, детерминирующие актуализацию конкретного типа семантического комплекса в высказывании.

Объектом исследования выступают грамматические конструкции современного немецкого языка, организованные вокруг ядра *политаксисный предлог + предложный девербатив* (например, *beim Anblick, mit Nicken, mit Lachen, durch Ziehen, durch Drehen*).

Предметом исследования являются семантические механизмы интракатегориального синкретизма, обеспечивающие кумуляцию таксисного значения с логико-обстоятельственными смыслами в рамках данных конструкций, а также закономерности реализации конкретных секундарно-таксисных комплексов.

Эмпирическую базу исследования составили высказывания с предложными девербативами, отобранные методом целевой выборки из Немецкого электронного словаря (DWDS). Использование корпусных данных обеспечивает репрезентативность материала и достоверность наблюдений над реальным языковым употреблением.

Методологическую основу составляет функционально-семантический подход, позволяющий рассматривать грамматические явления в единстве их формы, семантики и функции. В работе применяется комплекс взаимодополняющих методов: 1) гипотетико-дедуктивный метод для формулировки и последующей верификации исходной гипотезы; 2) ономазиологический и семасиологический подходы для анализа «от семантики к средствам её выражения» и «от средств выражения к их семантике»; 3) описательно-аналитический и контекстуальный методы для выделения, классификации и интерпретации семантических комплексов.

Работа вносит концептуальный вклад в общую теорию грамматического и семантического синкретизма, аргументированно демонстрируя на конкретном материале, что синкретизм является не маргинальным феноменом, а фундаментальным и системообразующим свойством языка, обеспечивающим экономичную интеграцию смыслов. Полученные выводы обладают значительным междисциплинарным потенциалом, представляя интерес для дальнейших изысканий в грамматической и лексической семантике, когнитивной лингвистике, а также для контрастивных исследований и прикладных областей лингводидактики. Практическая ценность исследования связана с возможностью использования результатов исследования в вузовской практике преподавания теории языка и функциональной грамматики.

Основная часть. В контексте данного исследования синкретизм понимается как свойство языкового знака кумулировать в себе признаки нескольких семантических категорий, образуя устойчивый гибридный комплекс. *Интракатегориальный синкретизм в сфере таксиса* проявляется в неразрывном соединении ядерного хронологического значения (например, одновременности) с периферийными значениями логико-обстоятельственной квалификации. Носителями этого синкретизма выступают политаксисные предлоги — полисемичные единицы, чья гетерогенная семантика позволяет им функционировать в различных зонах функционально-семантического поля. Их ключевая характеристика — поливариантность, то есть способность выступать маркером разных типов отношений в зависимости от контекста. В немецком языке ядро данной группы образуют предлоги *bei, mit, durch*. Их синкретическая природа заключается в том, что, вводя предложный девербатив, они задают для главного действия не просто временной ориентир, но и его качественную модификацию: способ, условие, причину или средство осуществления. Возникающее таксисное значение является вторичным, сопутствующим (секундарно-таксисным), но обязательным компонентом семантики высказывания.

На основе анализа контекстов употребления можно выделить следующие базовые типы секундарно-таксисных семантических комплексов, образуемых политаксисными предлогами: 1) модально-таксисный комплекс; 2) инструментально- и медиально-таксисный комплекс; 3) кондиционально-таксисный комплекс.

Модально-таксисный комплекс формируется предлогом *mit* и указывает на образ глагольного действия или характер/манеру его протекания. Девербативы относятся к семантическим классам психических состояний, эмоциональных реакций, кинетических проявлений и соматических обозначений (*Schnurren, Nachdenken, Schweigen, Lachen, Nicken, Kopfnicken, Winken, Kopfschütteln, Zittern, Zagen*). Например:

(1) *Sie lässt sich gern streicheln und zeigt mit lautem Schnurren, wie gut ihr diese Zuwendung gefällt. (DWDS)* — Ей нравится, когда ее гладят, и она показывает, насколько ей нравится это внимание, **громким мурлыканьем**.

(2) *Die Fachwelt hatte die Kontroverse mit Schweigen und Kopfschütteln verfolgt. (DWDS)* — Научное сообщество следило за этой полемикой **молчанием и качанием голов**.

(3) *Mit Zittern und Zagen dachte ich an das "Vogelhäuschen" bei der Scheune. (DWDS)* — **С трепетом и волнением** я подумал о «скворечнике» возле сарая.

(4) *Ich verbringe sie meist allein, mit Nachdenken (DWDS)* — Обычно я провожу их в одиночестве, **размышляя**.

Инструментально- и медиально-таксисный комплексы эксплицируются предложениями *mit* и *durch*. Разграничение между инструментальным (конкретное орудие/физическое действие) и медиальным (абстрактное, «непредметное» средство, часто жест или звук) значениями часто носит диффузный характер. Предлог *durch* тяготеет к более конкретным инструментальным значениям. Ср.:

(5) *Die Festigkeitszunahme der Drähte durch das Ziehen bei der Herstellung ermöglichte leistungsfähigere Tragkabel als bei Verwendung von Tragketten. (DWDS)* — Повышенная прочность проволок **за счет вытяжки** в процессе изготовления позволила создать более эффективные опорные тросы, чем при использовании опорных цепей.

(6) *Durch das Drehen der Trommel, z. B. durch einen Elektromotor, wird der entstehende Luftstrom laufend abgeschnitten und erzeugt einen Ton (DWDS)* — **При вращении барабана**, например, с помощью электродвигателя, поток воздуха непрерывно прерывается, что приводит к возникновению звука.

(7) *Durch das Öffnen des Verschlusses wurde der Abzug gespannt. (DWDS)* — **Открытие застёжки** взводило курок.

(8) *Durch das Pressen und den niedrigen Wasser-Zement-Wert entsteht eine robuste, porenarme Fliese mit einer widerstandsfähigen Oberfläche. (DWDS)* — **Процесс прессования** и низкое водоцементное соотношение позволяют получить прочную, малопористую плитку с долговечной поверхностью.

(9) *Mit Lachen reagierte der Kanzler auf Proteste in Göttingen. (DWDS)* — Канцлер отреагировала на протесты в Геттингене **смехом**.

(10) *Sie antwortet mit Schweigen, was Art dazu veranlasst, sie zu bitten, ihm zu versichern, dass sie ihn immer noch lieben wird und fragt danach, ob er seine Karriere beenden kann (DWDS)* — Она отвечает молчанием, побуждая Арта попросить ее заверить его, что она все еще будет любить его, а затем спрашивает, может ли он завершить свою карьеру.

(11) *Mit Kopfnicken bestätigten sie alle Vorwürfe (DWDS)*. — Они подтвердили все обвинения **кивком головы**.

Примеры (5–8) демонстрируют канонический инструментальный комплекс (ИК), где предлог *durch* вводит непосредственную физическую причину или технологическую операцию, приводящую к результату. Во всех случаях предлог маркирует агентно-инструментальную или процессуально-причинную роль. Средство является необходимым и достаточным условием для наступления результата в рамках описываемой физической или технологической системы. Это ядерные значения ИК.

Примеры (9–11) иллюстрируют медиальный комплекс (МК), где *mit* вводит сопутствующий модус или некоторый символический акт, являющийся формой проявления основного действия. Средство, вводимое предлогом *mit*, не вызывает результат по принципу физической каузации, а конституирует внутренний способ осуществления или знаковое содержание самого действия, выраженного глаголом (*reagieren, antworten, bestätigen*). Это ядерные значения МК.

Системное различие между ИК и МК в немецком языке, эксплицируемыми *durch* и *mit*, заключается в типе семантического отношения: 1) ИК (*durch*) кодирует каузативно-инструментальное отношение (А происходит благодаря/в результате В); 2) МК (*mit*) кодирует модусно-комитативное отношение (А совершается в форме/сопровождаясь В).

Диффузность возникает не из-за семантической тождественности предлогов, а из-за возможности концептуализации одной и той же денотативной ситуации либо как цепочки причинно-следственных событий (склоняющейся к ИК), либо как единого сложного действия с его внутренней формой (склоняющейся к МК). Приведенные примеры демонстрируют ядерные реализации, где выбор предлога и конструкции однозначно задаёт инструментальную (5–8) или медиальную (9–11) интерпретацию.

Кондиционально-таксисный комплекс актуализируется предлогом *bei*. Действие или событие, обозначенное девербативом, трактуется как условие или предпосылка, при которой осуществляется главное действие глагольного предиката. Часто маркируется кондициональными актуализаторами (*erst, nur, genauer, näher, oberflächlich*). Например:

(12) **Beim genauen Hinsehen stellt sich heraus, daß lediglich eine Gewinnchance besteht.** (DWDS) — **При ближайшем рассмотрении оказывается, что есть только один шанс на победу.**

(13) **Bei oberflächlicher Betrachtung scheint ein Brief von seinem Freund Paolo Gualdo an Galilei vom 6. Mai 1611 zu bestätigen, dass sich unter denen, die die Beobachtung mit dem Teleskop ablehnten, auch Cremonini befand ...** (DWDS) — **На первый взгляд, письмо его друга Паоло Гуальдо Галилею от 6 мая 1611 года, похоже, подтверждает, что Кремонины был среди тех, кто отвергал наблюдения с помощью телескопа ...**

(14) **Bei genauem Beobachten der letzten Szenen fällt auf, dass Mr. Hyde ausschließlich mit dem rechten Arm agiert.** (DWDS) — **При внимательном рассмотрении финальных сцен становится видно, что мистер Хайд пользуется только правой рукой.**

Приведённые контексты (12–14) демонстрируют каноническую актуализацию кондиционально-таксисного комплекса посредством конструкции *bei* + девербатив. Семантика данной конструкции формируется на пересечении двух категориальных планов: таксиса (временной соотнесённости действий) и кондициональности (условного отношения). Предлог *bei* изначально маркирует отношение одновременности, а девербатив (*Hinsehen, Betrachtung, Beobachten*) обозначает фоновый процесс, в темпоральных рамках которого разворачивается основное действие, выраженное финитным глаголом (*stellt sich heraus, scheint ... zu bestätigen, fällt auf*). Таким образом, базовая таксисная схема — одновременность зависимого и главного действий/процессов.

Фоновый процесс девербатива реинтерпретируется не просто как временной фон, а как необходимое условие или предпосылка, при наличии которой только и становится возможным или актуальным главное действие/событие. Прилагательные-актуализаторы (*genau, oberflächlich*) выполняют функцию модификации условия. Так, конструкция *genaues Hinsehen/Beobachten* (точное, внимательное рассмотрение/наблюдение) маркирует условие как требующее определённого качества для наступления корректного результата. Конструкция *Oberflächliche Betrachtung* (поверхностное рассмотрение),

напротив, указывает на условие, ведущее к вероятному, но потенциально ошибочному выводу. Эти актуализаторы сужают и квалифицируют кондициональную рамку, делая связь между двумя событиями не просто реальной, а квалифицированно-обусловленной.

Итак, в анализируемых примерах (12–14) предлог *bei* грамматикализует сложное синкретичное значение, в котором таксисное значение одновременности служит семантической основой для выдвижения на передний план кондиционального значения. Девербатив обозначает действие-условие, а главный предикат — действие-следствие, актуализируемое именно в рамках этого условия. Кондициональные актуализаторы (*genau, oberflächlich*) выступают операторами, уточняющими свойства и достаточность данного условия для реализации следствия.

Каузально-таксисный комплекс выражается предложениями *bei, durch*. Состояние или восприятие, названное девербативом, интерпретируется как непосредственная причина главного действия, события или психического/физиологического состояния. Например:

(15) *Perseus entbrennt in Liebe beim Anblick der Andromeda und vergisst fast, mit den Flügeln zu schlagen. (DWDS)* — Персей влюбляется *при виде Андромеды* и почти забывает махать крыльями.

(16) *Yōzo gerät durch den Anblick dieser grausamen Szene in Angststarre, ihm wird übel und er murmelt nur vor sich hin, das sei eben so bei den Menschen. (DWDS)* — Ёдзо парализован страхом, *увидев эту ужасную сцену*; его тошнит, и он бормочет себе под нос, что так устроены люди.

(17) *Eines Tages wird sie beim Anschauen eines besonders brutalen Videos bewusstlos. (DWDS)* — Однажды она теряет сознание *во время просмотра особенно жестокого видео*.

Представленные примеры (15–17) иллюстрируют актуализацию каузально-таксисного комплекса, в котором базовое таксисное отношение одновременности, выражаемое предложениями *bei* и *durch*, переосмысливается как отношение непосредственной каузации. Девербативы (*Anblick, Anschauen*) обозначают не просто фоновый процесс, а перцептивное или эмоциональное событие, являющееся триггером для последующей физиологической или психоэмоциональной реакции, выраженной главным предикатом. Семантический механизм заключается в следующем: предлоги *bei/durch* изначально задают таксисную рамку одновременности между действием-восприятием и действием-реакцией. Однако в данных контекстах акцент смещается с темпорального соположения на неразрывную причинно-следственную связь, где восприятие выступает прямой и достаточной причиной наступления состояния. Это классический случай синкретизма, где таксис служит семантической основой для импликации каузальности. Различие в выборе предлога (*bei vs. durch*) коррелирует со степенью каузальной силы и характером связи. Предлог *bei* (примеры 15, 17) маркирует каузацию как непосредственное, почти рефлекторное следствие, возникающее в момент восприятия. Связь носит ситуативный и психологически обусловленный характер: любовь (*entbrennt in Liebe*) и потеря сознания (*wird bewusstlos*) представлены как почти автоматические реакции *при виде (beim Anblick)* и *при просмотре (beim Anschauen)*. Каузальность здесь вытекает из самой ситуации одновременного восприятия. Предлог *durch* (пример 16) акцентирует более сильную и фатальную причинно-следственную цепь. Конструкция *durch den Anblick* подчеркивает, что вид ужасающей сцены является не просто фоном, а действующим агентом, приводящим к тяжелому психофизиологическому результату (*gerät in Angststarre, wird übel*). *Durch* чаще эксплицирует каузальность, имеющую характер почти физического воздействия или непреодолимой силы.

Итак, в анализируемых контекстах (15–17) девербативы с предлогами *bei/durch* формируют синкретичный комплекс, в котором таксисное значение одновременности семантически переопределяется как условие каузальной связи. Перцептивное событие, выраженное девербативом, интерпретируется не как сопутствующее, а как инициирующее, что делает данную конструкцию специализированным средством для описания прямых психофизиологических реакций на стимулы.

Таким образом, актуализация того или иного типа комплекса подчиняется принципу семантической детерминации, основанной на: 1) прототипической семантике предлога (например, локативно-обстоятельственная основа *bei* предрасполагает к каузальным и кондициональным комплексам); 2) лексико-семантическом классе девербатива (девербативы восприятия *Anblick, Anschauen* тяготеют к каузальным комплексам; девербативы физического действия *Drücken, Ziehen* — к инструментальным); 3) наличию специализированных актуализаторов в контексте (квалификативные прилагательные, частицы), которые сдвигают интерпретацию в сторону конкретного типа обусловленности.

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что внутрикатегориальный синкретизм представляет собой не маргинальное, а системообразующее свойство функционально-семантической категории таксиса в немецком языке. Политаксисные предлоги *bei, mit, unter, durch* функционируют как узлы семантической диффузии, обеспечивая устойчивую и регулярную кумуляцию ядерного значения хронологической соотнесенности (прежде всего, одновременности) с широким спектром периферийных значений логико-обстоятельственной квалификации действия. Возникающие в результате секундарно-таксисные семантические комплексы (модальный, инструментально-медиальный, кондициональный, каузальный) формируют устойчивый функционально-семантический континуум, где таксисная связь выступает обязательным, но не самодостаточным компонентом более сложного квалификативного целого.

Данное явление имеет глубокие системно-языковые основания. Оно является закономерным следствием полисемии предлогов, коренящейся в их прототипических пространственно-обстоятельственных значениях, которые в процессе грамматикализации и семантической абстракции стали источником для развития вторичных темпоральных и, далее, логических смыслов.

Конкретная реализация того или иного синкретического комплекса в высказывании не является произвольной, а представляет собой результат детерминированного выбора, регулируемого трехуровневым механизмом взаимодействия: 1) инвариантной (прототипической) семантики предлога, задающей вектор интерпретации; 2) лексико-семантических свойств девербатива, активирующих соответствующие зоны семантического потенциала предлога; 3) контекстуальных маркеров (квалификаторов, частиц, общей пропозициональной рамки), выполняющих функцию конкретизатора или актуализатора одного из возможных смыслов.

Таким образом, интракатегориальный синкретизм в сфере таксиса демонстрирует высокую степень системной упорядоченности и семантической мотивированности, отражая фундаментальную способность языка к экономичному выражению сложных смысловых отношений в рамках компактных грамматико-лексических конструкций.

Дальнейшая разработка проблемы интракатегориального синкретизма в немецком таксисе видится в реализации нескольких взаимосвязанных исследовательских программ. Во-первых, типологическое и контрастивное измерение предполагает выход за пределы немецкого языка для верификации универсального характера выявленных закономерностей. Представляется перспективным сопоставительный анализ

политаксисных предлогов в германских языках (например, немецкого *bei, mit* с английскими *by, with* или нидерландскими *bij, met*) с целью выявления как общего семантического инварианта, так и идиоэтнических различий в структурализации секундарно-таксисных комплексов. Особый интерес представляет сопоставление с языками, имеющими иные стратегии маркирования зависимого таксиса (например, славянскими деепричастиями или тюркскими конвербами), что позволит уточнить таксономический статус предложно-девербативных конструкций в универсальной типологии таксиса. Во-вторых, диахроническое исследование должно быть направлено на реконструкцию путей грамматикализации и семантической эволюции предлогов *bei, mit, durch*. Необходимо проследить, как происходит трансформация их прототипических пространственных значений (локативность, комитативность, транзитивность) во вторичные темпоральные и, далее, в абстрактные логико-обстоятельственные смыслы, формирующие современные синкретические комплексы. Такой диахронический анализ позволит построить модель семантической деривации и выявить когнитивные механизмы, лежащие в основе категориальной гибридизации. В-третьих, дискурсивно-прагматический анализ предполагает расширение эмпирической базы за счет материалов различных типов дискурса (научного, публицистического, разговорного, художественного). Это позволит не только верифицировать частотность различных типов синкретических комплексов, но и выявить их дискурсивную специализацию и прагматический потенциал. Важно установить, как выбор конкретного комплекса связан с коммуникативной стратегией говорящего, с категориями информационной структуры высказывания (тема-рематическое членение) и с типами речевых актов.

В-четвертых, когнитивное моделирование открывает перспективу интерпретации выявленных синкретических комплексов как языковых коррелятов определенных когнитивных структур (фреймов, сценариев, пропозициональных схем). Исследование концептуальной основы, объединяющей такие, казалось бы, разнородные смыслы, как одновременность, условие, причина и способ действия, позволит выйти на глубинный уровень категоризации опыта и понять, почему именно данные семантические комплексы оказываются устойчивыми и воспроизводимыми в языке. Прикладной аспект исследования связан с возможностью использования его результатов в лингводидактике (при обучении немецкому языку как иностранному) и в лексикографической практике. Учет синкретической природы политаксисных предлогов и правил актуализации их значений необходим для создания более адекватных грамматических описаний и словарных статей, отражающих не изолированные значения, а семантические потенции языковых единиц. Комплексная реализация обозначенных перспектив будет способствовать формированию целостной теории грамматического синкретизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И.В. Категория таксиса как семантический фокус межкатегориального взаимодействия / И.В. Архипова // Вестник Удмуртского университета. серия: История и филология. — 2025. — Т. 35. № 2. — С. 447–451. — DOI: <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2025-35-2-447-451>.
2. Архипова И.В. Немецкие девербативы: от таксисных функций к их актуализации / И.В. Архипова // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — 2023. — № 4. — С. 82–93.
3. Бондарко А.В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса / А.В. Бондарко // Теория функциональной грамматики: Введение, актуальность, временная локализованность, таксис. — Изд. 7-е. — М. : ЛЕНАНД, 2017. — С. 234–242.
4. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики / А.В. Бондарко. — М. : Языки славянских культур, 2011. — 488 с.

5. Донченко Е.В. Категория таксиса и анализ аспектуально-таксисных ситуаций с атрибутивным придаточным во французском языке / Е.В. Донченко // Гуманитарные исследования. — 2020. - № 4 (76). — С. 45–51. — DOI 10.21672/1818-4936-2020-76-4-044-050.
6. Ивонина М.Ю. Нефинитные глагольные формы как способ актуализации таксиса в романских языках / М.Ю. Ивонина // Евразийский гуманитарный журнал. — 2024. — № 2. — С. 75–82.
7. Коцкова Я. Неличные формы глагола как средства выражения таксиса в русском и чешском языках // Я. Коцкова // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. — 2019. — Т.3. № 15. — С. 87–110.
8. Макаров И.М. Причастия прошедшего времени на -ган как средство выражения таксиса (на материале татарского языка) / И.М. Макаров // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2025. — Т. 18. № 2. — С. 460–464.
9. Недялков В.П. Типологические и сопоставительные аспекты зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) / В.П. Недялков, Т.А. Отаина // Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. — Изд. 7-е. — М. : ЛЕНАНД, 2017. — С. 296–319.
10. Недялков И.В. Зависимый таксис в разноструктурных языках: значения одновременности/предшествования/следования / В.П. Недялков // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность/вариативность. — Спб. : Изд-во «Наука», 2003. — С. 156–173.

REFERENCES

1. Arhipova I.V. (2025). Kategoriya taksisa kak semanticheskij fokus mezhkategorial'nogo vzaimodejstviya [The category of taxis as a semantic focus of intercategory interaction]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. seriya: Istorija i filologiya. [Bulletin of Udmurt University. Series: History and Philology], 2 (35), 447–451. DOI: <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2025-35-2-447-451> (In Russian).
2. Arhipova I.V. (2023). Nemeckie deverbativy: ot taksisnyh funkcij k ih aktualizacii [German deverbatives: from taxis functions to their actualization]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya [Bulletin of Moscow University. Series 9: Philology], 4, 82–93. (In Russian).
3. Bondarko A.V. (2017). Obshchaya harakteristika semantiki i struktury polya taksisa [General characteristics of the semantics and structure of the taxis field]. Teoriya funkcional'noj grammatiki: Vvedenie, aspektual'nost', vremennaya lokalizovannost', taksis [Theory of functional grammar: introduction, aspectuality, temporal localization, taxis]. Izd.7-e. M.: LENAND (pp. 234–242). (In Russian).
4. Bondarko A.V. (2011). Kategorizaciya v sisteme grammatiki [Theory of functional grammar: introduction, aspectuality, temporal localization, taxis]. M.: YAzyki slavyanskih kul'tur (488 p). (In Russian).
5. Donchenko E.V. (2020). Kategoriya taksisa i analiz aspektual'no-taksisnyh situacij s atributivnym pridatochnym vo francuzskom yazyke [The category of taxis and the analysis of aspectual-taxis situations with an attributive clause in French]. Gumanitarnye issledovaniya [Humanitarian Studies], 4 (76), 45-51. DOI: 10.21672/1818-4936-2020-75-3-080-086. (In Russian).
6. Ivonina M.YU. (2024). Nefinitnye glagol'nye formy kak sposob aktualizacii taksisa v romanskih yazykah [Non-finite verb forms as a way of actualizing taxis in Romance languages]. Evrazijskij gumanitarnyj zhurnal [Eurasian Humanitarian Journal], 2, 75–82. (In Russian).
7. Kockova YA. (2019). Nelichnye formy glagola kak sredstva vyrazheniya taksisa v russkom i cheshskom yazykah [Impersonal verb forms as a means of expressing taxis in Russian and Czech]. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvisticheskikh issledovanij [Acta Linguistica Petropolitana. Transactions of the Institute of Linguistic Research], 15 (3), 87–110. (In Russian).
8. Makarov I.M. (2025). Prichastiya proshedshego vremeni na -gan kak sredstvo vyrazheniya taksisa (na materiale tatarskogo yazyka) [Past participles in -gan as a means of expressing taxis (based on the Tatar language)]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Theoretical and practical issues], 2 (18), 460–464. (In Russian).
9. Nedyalkov V.P., Otaina T.A. (2017). Tipologicheskie i sopostavitel'nye aspekty zavisimogo taksisa (na materiale nivxskogo yazyka v sopostavlenii s russkim) [Typological and comparative aspects of dependent taxis (based on the Nivkh language in comparison with Russian)]. Teoriya funkcional'noj grammatiki: Vvedenie, aspektual'nost', vremennaya lokalizovannost', taksis [Theory of functional grammar: Introduction, aspectuality, temporal localization, taxis]. Izd. 7-e. M.: LENAND (pp. 296–319). (In Russian).
10. Nedyalkov I.V. (2003). Zavisimyj taksis v raznostrukturyh yazykah: znacheniya odnovremennosti/predshestvovaniya/sledovaniya [Dependent taxis in languages with different structures: the meanings of simultaneity/precedence/following]. Problemy funkcional'noj grammatiki: Semanticheskaya invariantnost'/variativnost' [Problems of functional grammar: Semantic invariance/variability]. Spb.: Izd-vo «Nauka» (pp. 156–173). (In Russian).

Поступила в редакцию 05.02.2026 г.

INTRACATEGORIAL SYNCRETISM IN GERMAN TAXIS

I.V. Arkhipova

This article examines the manifestations of intracategorical syncretism within the functional-semantic category of taxis in modern German. The object of analysis is polytactic prepositions (*bei*, *mit*, *durch*), which, by introducing prepositional deverbatives, form not isolated meanings of temporal correlation, but syncretic semantic complexes integrating taxis with modal, instrumental, conditional, or causal qualifications of verbal action. The work objective is to provide a systematic description of these complexes and the factors that actualize them. Using examples obtained through targeted sampling from the German Digital Dictionary (DWDS), functional-semantic analysis is used to identify and classify the main types of secondary-tactic semantic complexes (modal, instrumental-medial, conditional, and causal). It is demonstrated that the polysemy of these prepositions is systemic and is a key mechanism for the formation of hybrid categorial meanings. The realization of a specific complex is determined by the interaction of the prototypical semantics of the preposition, the lexical-semantic class of the deverbative, and contextual actualizers. It is concluded that intracategorical syncretism, explicated through polytactic prepositions, is not a peripheral, but a system-forming property of taxis in German.

Keywords: intracategorical syncretism, taxis, functional-semantic category, polytactic prepositions, prepositional deverbative, secondary-tactic semantic complex.

Архипова Ирина Викторовна.

Доктор филологических наук, доцент.
Новосибирский педагогический университет,
Российская Федерация, г. Новосибирск.
Профессор кафедры романо-германских языков.
ORCID 0000-0002-0685-335X.
E-mail: irarch@yandex.ru.

Irina Viktorovna Arkhipova.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Novosibirsk Pedagogical University, Novosibirsk,
Russian Federation.
Professor at Department of Romance and Germanic
Languages.
ORCID 0000-0002-0685-335X.
E-mail: irarch@yandex.ru.